

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ БАЗАЛЬТОВОГО ВОЛОКНА В ЦЕМЕНТНЫХ БЕТОНАХ

Мухаммадиев Немат Рахматович

Ташкентский государственный транспортный университет,
кафедра «Строительство зданий и промышленных сооружений»,
кандидат технических наук, доцент.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14271770>

Аннотации. Базальтовое волокно (БВ) обладает уникальными свойствами, что делает его перспективным материалом для улучшения характеристик цементных бетонов. Основное направление использования – микроармирование бетонов для повышения их физико-механических свойств и долговечности.

Ключевые слова. Базальтовое волокно, оловечность, трещиностойкость, стальной фибре, полипропиленовое волокно, прочность.

Адгезия базальтового волокна с цементным камнем обеспечивается сочетанием механического сцепления, химического взаимодействия и устойчивости волокна к щелочной среде. Шероховатая поверхность волокна и его малый диаметр создают большую удельную площадь контакта, а продукты гидратации цемента, такие как гидросиликаты кальция (C-S-H), формируют прочные связи с силикатной поверхностью базальта. Щелочная среда активизирует химические группы на волокне, улучшая интеграцию в матрицу, а плотная переходная зона вокруг волокна способствует устойчивости к образованию пор и трещин. Природная стойкость базальта к агрессивным щелочным условиям предотвращает деградацию адгезионных свойств, обеспечивая долговечность и трещиностойкость материала, что делает базальтовое волокно эффективным компонентом для повышения прочности и надежности цементных композитов.

Уменьшение пористости цементного камня при введении базальтового волокна достигается благодаря нескольким механизмам. Во-первых, базальтовые волокна создают дополнительную структурную арматуру, препятствующую неравномерной усадке цементного камня и образованию крупных пор. Во-вторых, шероховатая поверхность волокна способствует равномерному распределению гидратационных продуктов, таких как C-S-H, вокруг волокна, заполняя микропустоты в зоне контакта. В-третьих, волокна улучшают реологические свойства цементной смеси, повышая её однородность и снижая риск образования дефектов во время формования и твердения. В результате формируется более плотная и равномерная структура материала с уменьшенной пористостью, что повышает его прочностные и долговечные характеристики.

Повышение трещиностойкости при введении базальтовой фибры обусловлено её способностью эффективно распределять и поглощать нагрузку, предотвращая концентрацию напряжений в одной точке. Волокна с высокой прочностью и модулем упругости связывают микротрещины, возникающие в цементной матрице, препятствуя их распространению и объединению в макротрещины. Кроме того, базальтовая фибра обладает хорошей адгезией к цементному камню, что обеспечивает передачу напряжений от матрицы к волокнам. Шероховатая поверхность волокон

усиливает механическое сцепление, а их равномерное распределение в смеси способствует созданию более однородной структуры, способной эффективно противостоять деформациям и увеличивать стойкость бетона к трещинообразованию.

Увеличение прочностных характеристик бетона при введении базальтовой фибры достигается за счет нескольких факторов. Волокна, равномерно распределенные в цементной матрице, создают армирующую структуру, которая улучшает сопротивление бетона растяжению, изгибу и сжатию. Высокая прочность и модуль упругости базальтовой фибры позволяют ей эффективно воспринимать и перераспределять нагрузки, снижая концентрацию напряжений в одной точке и препятствуя развитию микротрещин. Хорошая адгезия фибры к цементному камню, обусловленная её химическим сродством и шероховатой поверхностью, обеспечивает надежное сцепление, что улучшает общую целостность композита. Эти эффекты способствуют формированию более плотной и прочной структуры, способной выдерживать большие нагрузки.

Перспективы разработки новых базальтофибробетонов связаны с их уникальными свойствами и широкими возможностями для применения в строительной индустрии. Использование базальтового волокна как армирующего компонента позволяет создавать материалы с повышенной прочностью, трещиностойкостью и долговечностью. Внедрение нанотехнологий и модифицирующих добавок может усилить адгезию фибры с цементным камнем и улучшить распределение волокон в матрице. Исследования в области химической устойчивости базальтовых волокон в щелочной среде и разработка оптимальных методов диспергирования позволят расширить сферу применения таких бетонов, включая объекты с повышенными требованиями к долговечности и эксплуатационной надежности, такие как мосты, тоннели и морские сооружения. Новые составы базальтофибробетонов способны удовлетворить современные экологические требования, снижая углеродный след за счет уменьшения цементного компонента без потери эксплуатационных характеристик.

БВ производится из природного сырья — базальта, что делает его экологически безопасным материалом. Снижение цементной составляющей благодаря улучшенным механическим свойствам бетона с БВ уменьшает углеродный след производства, является экономически и технологически выгодной альтернативой стальной фибре, полипропиленовым волокнам и другим армирующим материалам. Высокая коррозионная стойкость делает его предпочтительным для конструкций в морской и влажной среде.

БВ сохраняет свои свойства при высоких температурах, что делает его подходящим для огнестойких бетонных конструкций. Использование БВ увеличивает сопротивляемость бетонов к вибрациям и ударным нагрузкам. В сочетании с композиционными вяжущими на основе пуццолановых или щелочных цементов БВ улучшает свойства бетонов. Добавление БВ может использоваться для повышения характеристик самоуплотняющихся и декоративных бетонов.

Заключение. Базальтовое волокно имеет огромный потенциал в создании инновационных цементных бетонов. Его применение позволяет улучшить эксплуатационные характеристики материалов, повысить долговечность и снизить

экологическую нагрузку. Будущее использования БВ связано с разработкой новых композитных материалов и совершенствованием технологий его производства и применения.

References:

1. Даленкевич А.А. Современные базальтовые волокна и полимерные композиционные материалы на их основе// А. А. Даленкевич, К. С. Гумаргалиева, С. С. Мараховской и А. В. Суханова// Конструкции из композиционных материалов №3. – 2010. – С. 86 – 88.
2. Джигирис Д.Д. Основы производства базальтовых изделий и волокон / Д.Д. Джигирис, М.Ф. Махова – М.: Теплоэнергетик, 2002. – 407 с.
3. Adilkhodjaev, A., Makhamataliev, I., Tsoy, V., Shaumarov, S., & Ruzmetov, F. (2020). Features of Forming the structure of cement concrete on second crushed stone from concrete scrap. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(5), 1901-1906.
4. Adilkhodjaev, A. I., Makhamataliev, I. M., Tsoy, V. M., Adilbaevich, T. J., & Sharifboevich, R. F. (2019). Assessment of reinforcement corrosion in high-filled ash-containing concrete. *International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering*, 8(12), 4464-4466.
5. Мухаммадиев, Н. Р. (2020). Результаты исследования вибрации в зоне рельсового стыка при рельсовых скреплениях различной упругости. *Известия Петербургского университета путей сообщения*, 17(3), 407-415.
6. Адилходжаев, А. И., Махаматалиев, И. М., Цой, В. М., Худоёров, А. А., & Ильясов, А. Т. (2023). МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ БАЗАЛТОФИБРОБЕТОН НА ОСНОВЕ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ С УЛУЧШЕННЫМИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМИ СВОЙСТВАМИ. *Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences*, 224-229.
7. Адилходжаев, А. И., Махаматалиев, И. М., Цой, В. М., Ильясов, А. Т., Худоёров, А. А., & Узаков, Ш. А. (2023). FINE GRAIN BASALT FIBER CONCRETE BASED ON LOCAL MATERIALS WITH IMPROVED PERFORMANCE PROPERTIES: FINE GRAIN BASALT FIBER CONCRETE BASED ON LOCAL MATERIALS WITH IMPROVED PERFORMANCE PROPERTIES. *Ресурсосберегающие технологии на транспорте*, 2023(2023), 205-210.
8. Адилходжаев, А. И., Махаматалиев, И. М., Цой, В. М., & Шаумаров, С. С. (2019). Научно-обоснованная методика подбора добавок при проектировании состава комплексно-модифицированных бетонов. *Научно-технический вестник Брянского государственного университета*, (2), 269-279.
9. Raupov, S., Malikov, G., & Zokirov, J. (2022). Determination of the boundary of the linear creep of expanded clay concrete during compression. *Science and innovation*, 1(A4), 301-306.